

Autoren: Sebastian Kucharski, Tommy Kubica

Institution: Professur für Distributed and Networked Systems, Fakultät Informatik, TU Dresden

VerDatAs: Auswertung der technischen Evaluation vom 10.04.2024

Vorbereitung der Evaluation	2
Ziel der Evaluation	2
Aufbau des Fragebogens	2
Auswertung der Evaluation	3
Allgemeine Informationen	3
Hinweise zur Auswertung der Antworten	3
Vorwissensabfrage	3
Zusammenfassung der Vorwissensabfrage	5
Allgemeine Fragen	5
Zusammenfassung der Antworten zu den allgemeinen Fragen	8
Optionales Feedback zu den allgemeinen Fragen	8
Chatbot	9
Zusammenfassung der Antworten zum Chatbot	16
Optionales Feedback zum Chatbot	17
Grafische Wissensstruktur	18
Zusammenfassung der Antworten zur grafischen Wissensstruktur	24
Optionales Feedback zur grafischen Wissensstruktur	25
Kurs-Statistiken	25
Zusammenfassung der Antworten zu den Kurs-Statistiken	27
Optionales Feedback zur den Kurs-Statistiken	28
System Usability Scale	28
Optionales, weiteres Feedback	29
Kurs-Statistiken der technischen Evaluation	30
Auswertung der Server-Logs	32
Anhang	34

Vorbereitung der Evaluation

Ziel der Evaluation

Die Evaluation verfolgte das Ziel, die technische Funktionsweise der Komponenten des tutoriellen Assistenzsystems (TAS) zu überprüfen. Zudem sollten vorgenommene Design-Entscheidungen sowie die Benutzerfreundlichkeit des TAS bewertet und Verbesserungsvorschläge für die einzelnen Komponenten eingeholt werden, um diese für den zukünftigen Einsatz zu optimieren.

Aufbau des Fragebogens

Der Fragebogen bestand aus vier Abschnitten, die nachfolgend kurz zusammengefasst werden:

- 1.) Einleitung samt Vorstellung des Ablaufs der Evaluation,
- 2.) Vorwissensabfrage, Einführung der Aufgaben, die während der Bearbeitung des Prototyps umgesetzt werden sollen, sowie Verweis auf den Prototyp zum Start der individuellen Phase,
- 3.) Auswertung der Aufgaben bzw. der Benutzung des Prototyps mit allgemeinen Fragen zum TAS, Fragen zum Chatbot, zur grafischen Wissensstruktur und zu den Kurs-Statistiken,
- 4.) „System Usability Scale“ zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit des TAS.

Für alle Abschnitte wurden zudem Freitext-Felder eingefügt, um weiteres offenes Feedback aufzunehmen.

Ein kompletter Export des erstellten Fragebogens kann über den Anhang dieses Dokuments eingesehen werden.

Auswertung der Evaluation

Allgemeine Informationen

Die technische Evaluation fand am 10.04.2023 um 13:00 Uhr über eine Instanz der Videokonferenz-Plattform BigBlueButton der TU Dresden statt. Insgesamt haben 12 Probanden teilgenommen, die zwischen 13:00 Uhr bis spätestens 14:30 Uhr online waren.

Zu Beginn der Evaluation wurde durch die Versuchsleiter mittels einer PowerPoint-Folie eine kurze Einführung in das grundlegende Szenario gegeben, wo unter anderem das Ziel und der Ablauf der Evaluation vorgestellt sowie Hinweise zu potentiellen Nachfragen und frühzeitiger Beendigung gegeben wurden. Danach wurde den Probanden der Link zum Fragebogen in Google Forms geteilt, womit die individuelle Phase begann (siehe Abschnitt zu „Aufbau des Fragebogens“).

Hinweise zur Auswertung der Antworten

Die Antworten werden mit „Stimme gar nicht zu“ = 0 bis „Stimme voll zu“ = 4 bewertet. Alle nachfolgenden Durchschnittswerte beziehen sich auf diese Art der Bewertung. Für Fragen, bei denen die Skala vertauscht wurde, wird diese zur Auswertung zurückgetauscht. Bei Durchschnitten von *,125 bis *,25 wird eine leichte Tendenz vermerkt, bei *,26 bis *,5 eine (echte) Tendenz.

Vorwissensabfrage

Zunächst sollten durch die Probanden vier Fragen zu ihrem Vorwissen mit dem TAS von VerDatAs beantwortet werden, die nachfolgend ausgewertet werden.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(2*0)+(2*1)+(2*2)+(4*3)+(2*4)}{12} \approx 2,17$$

Den Probanden ist die Funktionsweise des Chatbots weder bewusst, noch unbewusst, wobei die Tendenz leicht in Richtung „eher bewusst“ geht. Dennoch existieren Antworten für alle Optionen, wodurch unterschiedliches Vorwissen bei den Probanden offensichtlich wird.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(2 \cdot 0) + (2 \cdot 1) + (0 \cdot 2) + (5 \cdot 3) + (3 \cdot 4)}{12} \approx 2,42$$

Den Probanden ist die Funktionsweise der Wissensstruktur (im Durchschnitt) weder bewusst, noch unbewusst, wobei die Tendenz in Richtung „eher bewusst“ geht. Auffällig an den Antworten ist, dass keine direkte Antwort für „weder noch“ existiert. Da sowohl Antworten dafür existieren, dass den Probanden die Funktionsweise bewusst als auch nicht bewusst ist, wird unterschiedliches Vorwissen bei den Probanden offensichtlich.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(4 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (0 \cdot 2) + (2 \cdot 3) + (5 \cdot 4)}{12} \approx 2,25$$

Den Probanden ist die Funktionsweise der Kurs-Statistiken (im Durchschnitt) weder bewusst, noch unbewusst, wobei die Tendenz leicht in Richtung „eher bewusst“ geht. Dennoch existieren sowohl Antworten dafür, dass den Probanden die Funktionsweise bewusst als auch nicht bewusst ist, wodurch unterschiedliches Vorwissen bei den Probanden offensichtlich wird. Auffällig ist, dass 75% der Probanden gar nicht oder voll zustimmen und keine Antwort für „weder noch“ existiert.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(3 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (3 \cdot 2) + (2 \cdot 3) + (3 \cdot 4)}{12} \approx 2,08$$

Den Probanden ist die Funktionsweise der Navigation im Lernmanagementsystem ILIAS weder bewusst, noch unbewusst. Dennoch existieren Antworten für alle Optionen, wodurch unterschiedliches Vorwissen bei den Probanden offensichtlich wird.

Zusammenfassung der Vorwissensabfrage

Mit Hilfe der Vorwissensabfrage konnte gezeigt werden, dass die Probanden unterschiedliches Vorwissen für die einzelnen technischen Komponenten des TAS sowie für das Navigationskonzept des verwendeten Lernmanagementsystems ILIAS besitzen.

Diese Antworten werden später zur Auswertung von Fragen herangezogen, wenn Auffälligkeiten in deren Antworten offensichtlich werden und ein Bezug zum Vorwissen potentiell ausschlaggebend sein könnte.

Allgemeine Fragen

Im ersten Abschnitt des Fragebogens, der nach der Verwendung des Prototyps ausgefüllt werden sollte, wurden die Probanden gebeten, sechs Fragen zum generellen Konzept sowie der Umsetzung des TAS zu beantworten, die nachfolgend ausgewertet werden.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 2) + (6 \cdot 3) + (5 \cdot 4)}{12} \approx 3,33$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass das Konzept aus Chatbot und grafischer Wissensstruktur zur Unterstützung von Lernenden geeignet ist. Die Tendenz geht in Richtung der vollen Zustimmung dieser Aussage.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(1 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (2 \cdot 2) + (3 \cdot 3) + (5 \cdot 4)}{12} \approx 2,83$$

Die Meinung der Probanden geht dahin, dass sie eher zustimmen, dass die Benutzung von Chatbot und grafischer Wissensstruktur einfach verständlich war. Der Mittelwert liegt jedoch knapp unter dem Grenzwert und tendiert leicht in die Richtung, dass sie der Aussage weder zustimmen, noch nicht zustimmen. Zwei Probanden gaben an, dass sie der Aussage eher nicht oder gar nicht zustimmen. Auffällig ist, dass es sich hierbei nicht um Probanden handelt, die kein oder eher kein Vorwissen zum Chatbot oder zur Wissensstruktur besitzen, sondern Probanden, denen die Funktionsweise vorher bereits (teilweise) bewusst war.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0*0)+(1*1)+(2*2)+(6*3)+(3*4)}{12} \approx 2,92$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass die Kurs-Statistiken geeignet zur Unterstützung von Lehrenden sind.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0*0)+(2*1)+(4*2)+(1*3)+(5*4)}{12} = 2,75$$

Die Meinung der Probanden geht dahin, dass sie eher zustimmen, dass die Benutzung der Kurs-Statistiken einfach verständlich war. Der Mittelwert liegt jedoch knapp unter dem Grenzwert und tendiert leicht in die Richtung, dass sie weder zustimmen, noch nicht zustimmen. Zwei Probanden gaben an, dass sie der Aussage eher nicht zustimmen. Auffällig ist, dass es sich hierbei nicht um Probanden handelt, die kein oder eher kein Vorwissen zu den Kurs-Statistiken besitzen, sondern Probanden, denen die Funktionsweise vorher bereits eher oder vollständig bewusst war.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (2 \cdot 2) + (4 \cdot 3) + (5 \cdot 4))}{12} = 3,00$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass die Ladezeiten zur Einbindung des Chatbots, zur Anzeige der Wissensstruktur sowie zum Laden der Kurs-Statistiken angemessen waren. Auffällig ist die Bewertung eines Probanden, der/die gar nicht zustimmte. Der Grund hierfür war, dass „Veri“ teilweise verzögert Rückmeldungen gab, wodurch sich das Feedback mit anderen Nachrichten überschneidet und, dass das TAS generell minimal länger lädt als die ILIAS-Oberfläche.

Zusammenfassung der Antworten zu den allgemeinen Fragen

Die Meinung der Probanden geht dahin, dass sie eher zustimmen, dass das Konzept des TAS geeignet zur Unterstützung von Lernenden sowie Lehrenden ist. Ebenso wird es als „eher einfach verständlich“ wahrgenommen, wobei durch die Tendenz in Richtung „weder einfach, noch schwer verständlich“ auch Verbesserungspotential offensichtlich wird. Die Ladezeiten der technischen Komponenten wurden im Durchschnitt als „eher angemessen“ bewertet. Dennoch existiert auch hier Verbesserungspotential, da ein Proband Ladeschwierigkeiten feststellte.

Optionales Feedback zu den allgemeinen Fragen

Positiv angemerkt wurde, dass die Wissensstruktur allgemein als sehr gut empfunden wurde. Besonders hervorgehoben wurde die gute Möglichkeit, um einen Überblick zu behalten. Ebenso positiv bewertet wurde, dass die Interaktion mit Lernpartnern mittels Chatbot gut funktionierte.

Negativ angemerkt wurde, dass der Neuaufbau des Chatbots beim Seitenwechsel als verwirrend wahrgenommen wurde. Ebenso wurde dieser teilweise nicht als solches wahrgenommen, da er nur Prompts gegeben hat, aber nicht mit einem interagiert. Die Nachrichten des Chatbots wurden ebenfalls nicht immer unmittelbar wahrgenommen, wenn man gerade in Text vertieft ist. Bzgl. der Kurs-Statistiken wurde angemerkt, dass sie in der aktuellen Form (Aufrufe, benötigte Zeit, ...) wohl nicht wirklich hilfreich bzw. nutzbringend für Lehrende sind.

In Bezug auf den Fragebogen selbst wurde angemerkt, dass der Skalentausch zur Beantwortung der Fragestellungen als verwirrend wahrgenommen wurde.

Chatbot

In diesem Abschnitt sollten die Probanden unterschiedliche Fragen zum Chatbot beantworten, die sich unter anderem an den gestellten Aufgaben orientierten. Die Antworten werden nachfolgend ausgewertet.

Alle 12 Probanden gaben an, dass der Chatbot stets korrekt in die ILIAS-Oberfläche geladen wurde.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0*0)+(0*1)+(0*2)+(7*3)+(5*4)}{12} \approx 3,42$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie es gut finden, dass sich der Chatbot im geöffneten Zustand direkt in die ILIAS-Oberfläche integriert. Die Tendenz geht in Richtung der vollen Zustimmung dieser Aussage.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(3*1)+(2*2)+(2*3)+(5*4))}{12} = 2,75$$

Die Meinung der Probanden geht dahin, dass sie eher zustimmen, dass sie die Interaktion mit dem Chatbot als intuitiv empfinden. Der Mittelwert liegt jedoch unter dem Grenzwert und tendiert leicht in die Richtung, dass sie der Aussage weder zustimmen, noch nicht zustimmen. Während keiner der Probanden gar nicht zustimmt, stimmen drei Probanden eher nicht zu. Auffällig ist, dass zwei dieser drei Probanden die Funktionsweise des Chatbots vor der Evaluation bereits eher bewusst war und lediglich ein Proband kein Vorwissen zum Chatbot besaß.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(2*1)+(5*2)+(3*3)+(2*4))}{12} \approx 2,42$$

Die Probanden stimmen weder zu, noch stimmen sie nicht zu, dass sie stets motiviert waren, den Vorschlägen des Chatbots zu folgen. Die Tendenz geht jedoch in die Richtung, dass sie der Aussage eher zustimmen.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (3 \cdot 2) + (1 \cdot 3) + (7 \cdot 4)}{12} \approx 3,17$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie es gut finden, dass der Chatbot lediglich Vorschläge liefert und nicht direkt in den Lernprozess eingreift, wobei die Tendenz leicht in Richtung der vollen Zustimmung geht. Auffällig an den Ergebnissen ist, dass zwar sieben Probanden voll zustimmen ($\approx 58\%$), drei jedoch weder zustimmen, noch nicht zustimmen und ein Proband eher nicht zustimmt.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(6 \cdot 0) + (4 \cdot 1) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot 3) + (0 \cdot 4)}{12} = 0,75$$

Die Probanden stimmen eher nicht zu, dass sie es besser gefunden hätten, wenn der Chatbot sie „gezwungen“ hätte seinen Vorschlägen zu folgen bzw. dies überprüft hätte. Die Tendenz geht leicht in die Richtung, dass sie der Aussage gar nicht zustimmen.

Zugehörige Aufgabe: Schließen Sie mindestens einmal den Chatbot, bis Sie eine neue Nachricht (z.B. einen Vorschlag) erhalten.

11 Probanden gaben an, dass sie mindestens einmal den Chatbot geschlossen haben, bis sie eine neue Nachricht erhalten haben. Ein Proband gab an, dies nicht getan zu haben.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(2 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (2 \cdot 2) + (4 \cdot 3) + (2 \cdot 4)}{11} \approx 2,27$$

Die Probanden stimmen weder zu, noch stimmen sie nicht zu, dass sie trotz geschlossenem Zustand unmittelbar wahrgenommen haben, dass eine neue Nachricht vorhanden ist. Die Tendenz geht jedoch leicht in die Richtung, dass sie der Aussage eher zustimmen. Ein Proband gab hingegen an, dass er der Aussage eher nicht zustimmt und zwei Probanden, dass sie gar nicht zustimmen. Auffällig ist, dass den Probanden, die gar nicht zustimmten, die Funktionsweise des Chatbots bereits vor der Evaluation (teilweise) bekannt war.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(0*1)+(2*2)+(3*3)+(6*4))}{11} \approx 3,36$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie die Anzeige neuer Vorschläge im geschlossenen Zustand des Chatbots als intuitiv empfanden, wobei die Tendenz in Richtung der vollen Zustimmung geht.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(0*1)+(0*2)+(1*3)+(11*4))}{12} \approx 3,92$$

Die Probanden stimmen voll zu, dass das Schließen und Öffnen des Chatbots so funktionierte, wie sie dies erwartet haben.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((4 \cdot 0) + (2 \cdot 1) + (3 \cdot 2) + (2 \cdot 3) + (1 \cdot 4))}{12} = 1,50$$

Die Meinung der Probanden liegt zwischen der Aussage, dass sie weder zustimmen, noch nicht zustimmen, dass sie sich gewünscht hätten, dass der Chatbot bei einer neuen Nachricht automatisch geöffnet wird, und der Aussage, dass sie eher nicht zustimmen. Dabei auffällig ist jedoch, dass alle Antworten der Fragestellung vertreten sind und durch mindestens einen Probanden gewählt wurden, wodurch keine einheitliche Meinung herauslesbar ist.

Zugehörige Aufgabe: Kooperieren Sie mindestens einmal mit einem Teilnehmer (entweder durch selbstständiges Anfragen oder durch das Akzeptieren einer Kooperations-Anfrage).

11 Probanden gaben an, dass sie mindestens einmal mit einer anderen Person kooperiert haben. Ein Proband gab an, dies nicht getan zu haben.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0 \cdot 0) + (2 \cdot 1) + (0 \cdot 2) + (2 \cdot 3) + (8 \cdot 4)}{12} \approx 3,33$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie den Anfrage- bzw. Annahmeprozess einer Kooperation als intuitiv empfanden, wobei die Tendenz in Richtung der vollen Zustimmung geht. Auffällig ist, dass zwei Probanden der Aussage eher nicht zugestimmt haben. Als Gründe wurden einerseits der fehlende Kontext der Anfrage (zu welcher Frage sucht die Person Hilfe?) und andererseits die Tatsache, dass Kooperationsanfragen schnell mal verpasst wurden, wenn man vertieft ist, genannt.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (0 \cdot 2) + (5 \cdot 3) + (6 \cdot 4)}{11} \approx 3,54$$

Die Meinung der Probanden liegt zwischen der Aussage, dass sie eher zustimmen, dass sie den Austausch über den Chatbot zur Kollaboration als intuitiv empfanden und der Aussage, dass sie voll zustimmen.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((1*0)+(2*1)+(1*2)+(1*3)+(6*4))}{11} \approx 2,82$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass ihnen die Möglichkeit zur Beendigung einer Kooperation stets bewusst war. Auffällig ist jedoch, dass alle Antworten mindestens einmal gewählt wurden, wodurch es auch Probanden gab, denen diese Möglichkeit nicht bewusst war.

Zusammenfassung der Antworten zum Chatbot

Mit Hilfe der ersten sechs Fragen des Abschnitts konnte gezeigt werden, dass die Design-Entscheidungen des Chatbots (d.h., die direkte Integration in die ILIAS-Oberfläche sowie textuelle Hinweise anstelle eines direkten Eingriffs in den Lernprozess) von den Probanden eher befürwortet werden, wobei die Tendenz in Richtung der vollen Zustimmung geht. Anzumerken ist jedoch, dass nicht alle Probanden stets motiviert waren, den Vorschlägen zu folgen, was als Einschränkung des Design-Konzepts verstanden werden kann. Ähnlich zur Auswertung der allgemeinen Fragen wird Verbesserungspotential bei der Interaktion mit dem Chatbot offensichtlich, welche nicht durch alle Probanden als intuitiv empfunden wurde. Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen der Interaktion findet sich im folgenden Abschnitt des optionalen Feedbacks zum Chatbot.

Im geschlossenen Zustand des Chatbots haben nicht alle Probanden unmittelbar wahrgenommen, dass neue Nachrichten existieren, wobei die Anzeige neuer Vorschläge als eher intuitiv mit Tendenz in Richtung vollständig intuitiv wahrgenommen wurde.

Weiterhin stimmten die Probanden voll zu, dass das Öffnen und Schließen des Chatbots so funktioniert, wie sie dies erwartet haben. In Bezug auf die Entscheidung, dass der Chatbot bei neuen Nachrichten nicht automatisch geöffnet wurde, geht die Meinung der Probanden stark auseinander, auch wenn eine leichte Tendenz zur Befürwortung der umgesetzten Design-Entscheidung erkennbar ist. Hier wäre jedoch eine Möglichkeit zur Einstellung des Verhaltens bei neuen Nachrichten sinnvoll.

Bezüglich der Kooperation stimmten die Probanden eher zu, dass sie den Anfrage- bzw. Annahmeprozess als intuitiv empfanden, wobei die Tendenz in Richtung der kompletten Zustimmung geht. Zwei Probanden stimmten jedoch eher nicht zu, was durch den fehlenden Kontext sowie die Unscheinbarkeit der Anfrage begründet wurde. Den Austausch über den

Chatbot zur Kooperation bewerteten die Probanden jedoch durchweg mit eher bis vollständig intuitiv. Die Möglichkeit zur Beendigung einer Kooperation war hingegen nicht allen Probanden bewusst, wodurch auch hier Verbesserungspotential besteht.

Optionales Feedback zum Chatbot

Positiv angemerkt wurde, dass das Feedback und sonstige Aktivitäten mit dem Chatbot als gut gelungen empfunden wurden.

Negativ angemerkt wurden verschiedene Aspekte, die nachfolgend sortiert nach Gruppen aufgelistet werden: Zuerst wurde bemängelt, dass bei bzw. nach Herstellung einer Kooperation der Kontext fehlte, das heißt, zu welcher Aufgabe die Person Kooperation sucht und auch, wo sich der zugewiesene Lernpartner gerade befindet (bei derselben Aufgabe oder im selben Quiz?). Dies sollte, sofern möglich, sowohl beim Anfrageprozess als auch in der initialen Nachricht der hergestellten Kooperation ergänzt werden.

Weiterhin wurde der Such-Prozess nach einem Lernpartner als sehr lang wahrgenommen, wodurch bereits mit neuen Themen angefangen wurde, bevor ein Lernpartner gefunden wurde. Wurde kein Partner gefunden, so konnte die Option, Feedback vom System zu bekommen, nichtmehr wahrgenommen werden. Letzteres könnte gelöst werden, indem bei nicht erfolgreicher Suche nach einem Lernpartner automatisch das Feedback durch das System bereitgestellt wird oder die Feedback-Optionen erneut angeboten werden. Der lange Such-Prozess könnte durch eine Optimierung der Anfragezeit sowie einen intelligenteren Such-Algorithmus verbessert werden (derzeit werden bis zu vier verfügbare Peers gleichzeitig angefragt).

Ein Proband schilderte zudem das Problem, dass die Anfrage zum Austausch für einen Lernpartner beim ersten Mal nicht akzeptiert / abgelehnt werden konnte, da diese nicht freigeschaltet war. Beim zweiten Mal hingegen funktionierte dies. Hieran erkenntlich ist, dass die parallele Anfrage mehrerer Benutzer sowie die daraus folgende Deaktivierung für andere Benutzer nach Annahme durch einen Benutzer als nicht verständlich wahrgenommen wurde. Dies gilt es mit Hilfe weiterer Systemnachrichten zu verbessern. Ähnliche Verständnisprobleme gab es bei der Anfrage einer Kooperation, sofern diese längere Zeit dauerte. Hierbei war unklar, ob die Anfrage bei der Navigation im Material automatisch abgebrochen wird oder bestehen bleibt. Aufgrund der Tatsache, dass es keinen Status der Anfrage gibt und auch keine anderen Anfragen zur Kooperation hereinkamen, war der Proband verwirrt. Analog zum vorherigen Problem könnte dies durch zusätzliche Systemnachrichten sowie eine Status-Anzeige der Kooperationsanfrage verbessert werden.

Zur Kooperation selbst wurde angemerkt, dass es ein wenig komisch wahrgenommen wurde, dass man einer fremden Person einfach eine Nachricht sendet, jedoch auch geäußert, dass sich dies wahrscheinlich legt, wenn man gewinnbringendes Feedback bekommt. Weiterhin gab ein Proband an, dass es ihm nicht klar war, wann der Austausch mit einem Lernpartner zu Ende war. Ein Hinweis, wie lange der Austausch möglich ist oder ob das System den Austausch automatisch beendet, wäre in diesem Fall hilfreich.

Zur Wahrnehmung neuer Nachrichten des Chatbots wurde angemerkt, dass ein Signal-Ton im geschlossenen Zustand hilfreich wäre, was ergänzt werden sollte. Für den geöffneten Zustand wurde zudem angemerkt, dass Nachrichten teilweise verpasst wurden, da das automatische Scrollen nicht funktionierte. Der Grund hierfür könnte sein, dass der Hinweis für neue Nachrichten, der nach manuellem Scrollen im Chatbot angezeigt wird, zu dezent gestaltet und durch den Probanden nicht wahrgenommen wurde.

Für das automatische Öffnen bei neuen Nachrichten wurde angemerkt, dass es sinnvoll sein könnte, den Chatbot dann nicht automatisch zu öffnen, wenn man ihn selbst absichtlich geschlossen hat. Würde man jedoch gerne Nachrichten bekommen und hat ihn lediglich aus Platzgründen geschlossen, wäre ein automatisches Öffnen hilfreich. Dies könnte analog zu einem „Nicht Stören“-Modus umgesetzt werden, bei dem sich der Chat nicht automatisch bei neuen Nachrichten öffnet und sonst schon.

Zuletzt wurde angemerkt, dass es unklar war, ob der Chatbot zur Kooperation benötigt wird oder nicht und dass der Begriff „Chatbot“ selbst als irreführend empfunden wird, da mit diesem nicht weiter interagiert werden konnte und die Auswahl der Art des Feedbacks als einzige Interaktionsmöglichkeit wahrgenommen wurde. Das Hinzufügen weiterer Interaktionsmöglichkeiten gilt es zu untersuchen.

Grafische Wissensstruktur

In diesem Abschnitt sollten die Probanden unterschiedliche Fragen zur grafischen Wissensstruktur beantworten, die sich unter anderem an den gestellten Aufgaben orientierten. Die Antworten werden nachfolgend ausgewertet.

11 Probanden gaben an, dass die grafische Wissensstruktur stets korrekt in die ILIAS-Oberfläche geladen wurde. Ein Proband gab an, dass ihn die Berechnung des Lernfortschritts verwirrt hat, da ein reiner Seitenaufruf eines Lernthemas nicht ausreichend ist, dieses als „In Bearbeitung“ zu markieren. Dazu müssen immer alle Unterelemente selbst „in Bearbeitung“ sein (siehe dazu auch die Diskussion im Abschnitt „Optionales Feedback zur grafischen Wissensstruktur“).

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(0*1)+(1*2)+(1*3)+(10*4))}{12} = 3,75$$

Die Probanden stimmen voll zu, dass sie den Überblick über die Lerninhalte mittels grafischer Wissensstruktur als geeignet empfinden. Die Tendenz geht jedoch leicht in Richtung der schwachen Zustimmung, also, dass sie der Aussage eher zustimmen. Ein Proband stimmte weder zu, noch nicht zu, was durch das Weglassen der Ebene der Inhaltsseiten begründet sein könnte.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((1*0)+(2*1)+(4*2)+(2*3)+(3*4))}{12} \approx 2,33$$

Die Probanden stimmen weder zu, noch stimmen sie nicht zu, dass sie es gut finden, dass die Inhaltsseiten eines Lernmoduls nicht in der Wissensstruktur als Unterelemente von Kapiteln angezeigt werden. Die Tendenz geht jedoch in die Richtung, dass sie der Aussage eher zustimmen. Dabei auffällig ist jedoch, dass alle Antworten vertreten sind und durch mindestens einen Probanden gewählt wurden, wodurch keine einheitliche Meinung herauslesbar ist.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (1 \cdot 2) + (4 \cdot 3) + (6 \cdot 4)}{12} = 3,25$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie sich wünschen, dass man die Wissensstruktur auch über andere Objekte als den Kurs aufrufen kann. Die Tendenz geht leicht in Richtung der vollen Zustimmung dieser Aussage.

Zugehörige Aufgabe: Nutzen Sie mindestens einmal die grafische Wissensstruktur, um in den Lerninhalten zu navigieren.

Alle 12 Probanden gaben an, dass sie mindestens einmal mit Hilfe der grafischen Wissensstruktur navigiert haben.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(1 \cdot 0) + (2 \cdot 1) + (0 \cdot 2) + (3 \cdot 3) + (6 \cdot 4)}{12} \approx 2,92$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie den Hinweis von „Veri“, dass man mit Hilfe der Wissensstruktur durch das Szenario navigieren kann, als hilfreich empfanden. Auffällig ist jedoch, dass ein Proband gar nicht zustimmt und zwei Probanden eher nicht zustimmen. Zwei dieser drei Probanden gaben an, dass ihnen die Möglichkeit zur Navigation auch ohne Hinweis von „Veri“ bewusst war.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(6 \cdot 0) + (4 \cdot 1) + (0 \cdot 2) + (2 \cdot 3) + (0 \cdot 4)}{12} \approx 0,83$$

Die Probanden stimmen eher nicht zu, dass sie erst durch den Hinweis von „Veri“ wussten, dass man mit Hilfe der Wissensstruktur durch das Szenario navigieren kann. Die Tendenz geht leicht in die Richtung, dass sie der Aussage gar nicht zustimmen.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0 \cdot 0) + (1 \cdot 1) + (1 \cdot 2) + (5 \cdot 3) + (5 \cdot 4)}{12} \approx 3,17$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie die direkte Navigation mittels Klick auf ein Element der Wissensstruktur als intuitiv empfanden. Ein Proband stimmt dieser Aussage hingegen eher nicht zu und ein weiterer Proband stimmt weder zu, noch nicht zu.

Zugehörige Aufgabe: Verwenden Sie mindestens einmal die grafische Wissensstruktur, um einen Überblick über Ihren Lernfortschritt zu bekommen.

Alle 12 Probanden gaben an, dass sie mindestens einmal die grafische Wissensstruktur verwendet haben, um einen Überblick über ihren Lernfortschritt zu bekommen.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(0*1)+(1*2)+(4*3)+(7*4))}{12} = 3,5$$

Die Meinung der Probanden liegt zwischen der Aussage, dass sie eher zustimmen, dass ihnen die Legende zur Erklärung des Lernfortschritts beim Verständnis der Farbgebung geholfen hat, und der Aussage, dass sie voll zustimmen. Lediglich ein Proband stimmt der Aussage weder zu, noch nicht zu.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((3*0)+(2*1)+(1*2)+(5*3)+(1*4))}{12} \approx 1,92$$

Die Probanden stimmen weder zu, noch stimmen sie nicht zu, dass sie die Legende benötigen, um den Status des Lernfortschritts zu verstehen. Auffällig ist, dass alle Antworten abgegeben wurden, wodurch die Sinnhaftigkeit zur Einbindung der Legende für einzelne Benutzergruppen belegt wird.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(0*1)+(0*2)+(3*3)+(9*4))}{12} = 3,75$$

Die Probanden stimmen voll zu, dass sie die Farbgebung für den Status des Lernfortschritts im aktuellen Zustand als geeignet empfanden, auch wenn die Tendenz leicht in die Richtung geht, dass sie der Aussage eher zustimmen.

Zusammenfassung der Antworten zur grafischen Wissensstruktur

Die Probanden gaben fast einstimmig an, dass sie die grafische Wissensstruktur geeignet als Überblick über die Lerninhalte empfinden. Ein Proband stimmte hingegen weder zu, noch nicht zu, was durch das Weglassen der Ebene der Inhaltsseiten begründet sein könnte. Bei dieser Frage geht die Meinung der Probanden generell auseinander, wodurch keine einheitliche Antwort zur Sinnhaftigkeit der Entfernung dieser Ebene getroffen werden kann. Hier gilt es in Zukunft weitere Untersuchungen anzustellen, wie man die Inhaltsseiten sinnvoll ergänzen könnte, während die Übersichtlichkeit der Struktur erhalten bleibt. Beim Thema, ob die Wissensstruktur auch über andere Objekte als den Kurs aufgerufen werden könnte sollte, ist die Meinung hingegen wieder recht eindeutig. Hier stimmen die Probanden eher zu, wobei die Tendenz in Richtung der vollen Zustimmung geht. Das Hinzufügen der Wissensstruktur auf der letzten Inhaltsseite eines Lernmoduls oder der Aufruf über den Chatbot wäre also durchaus eine sinnvolle Erweiterung.

Im Abschnitt zur Navigation mittels grafischer Wissensstruktur stimmten die Probanden eher zu, dass sie den Hinweis von „Veri“ zur Navigation durch die Lerninhalte als hilfreich empfanden. Dennoch gab der Großteil der Probanden nachfolgend an, dass sie wohl auch ohne Hinweis von „Veri“ gewusst hätten, dass man mit Hilfe der Wissensstruktur navigieren kann. Weiterhin wurde die Navigation mittels Klick auf ein Element als eher intuitiv bewertet, wobei einzelne Benutzer dieser Aussage eher nicht zustimmen oder sie mit „weder noch“ bewerteten. Zur Verbesserung des Navigationskonzepts könnte über einen initialen Hinweis zur Navigation mittels Klick in der Wissensstruktur selbst nachgedacht werden, welcher eventuell noch sichtbarer als ein längerer Hinweis von „Veri“ wahrgenommen werden würde.

Im Abschnitt zur Überprüfung des Lernfortschritts mittels grafischer Wissensstruktur stimmten die Probanden eher bis vollständig zu, dass ihnen die Legende zur Erklärung des Lernfortschritts beim Verständnis der Farbgebung geholfen hat. Bei der Frage, ob diese zwingend benötigt wurde, um den Status des Lernfortschritts zu verstehen, herrschte hingegen Uneinigkeit, was jedoch nicht negativ zu bewerten ist, sondern von der Wichtigkeit der Legende zeugt. Die Farbgebung an sich wurde als geeignet bewertet, wodurch hieran keine Änderungen notwendig sind.

Optionales Feedback zur grafischen Wissensstruktur

Positiv angemerkt wurde, dass die Wissensstruktur übersichtlich und angenehm zu bedienen ist.

Negativ angemerkt wurde, dass es für neue Benutzer nicht sofort klar ist, dass sie auf die Elemente klicken können, um dorthin zu navigieren. Um dies zu lösen, könnte ein initialer textueller Hinweis in der Wissensstruktur hinzugefügt werden, wo auf die Navigation mittels Klick hingewiesen wird.

Weiterhin negativ angemerkt wurde, dass die teilweise „abgesägten“ Titel innerhalb der Wissensstruktur für Verwirrung sorgten. Das könnte dadurch begründet sein, dass die Titel-Kürzung keiner festen Worttrennung folgt, sondern recht beliebig durchgeführt wird. Zur Verbesserung könnten Tooltips oder ähnliche Lösungen verwendet werden,

Ein weiterer Proband gab zudem einen Workflow an, der ihn verwirrte. Konkret dreht sich dieser um die Einfärbung der Elemente der Wissensstruktur. Erwartet wurde, dass ein Seitenaufruf unmittelbar in der Wissensstruktur sichtbar wird, was jedoch nur der Fall ist, wenn alle Inhaltsseiten eines Kapitels mindestens einmal aufgerufen wurden. Eine Lösung dieses Problems ist nicht trivial, da die Inhaltsseiten bewusst weggelassen wurden. Eventuell könnte bei Klick oder Hovern eines Elements dennoch der Status der Inhaltsseite als Popover sichtbar werden.

Zuletzt wurde noch durch einen Probanden angemerkt, dass der Hinweis „Dort weitermachen, wo man aufgehört hat“ nur Sinn ergibt, wenn man aus dem System geht und wieder neu hineinkommt, aber nicht, wenn man zurück auf die grafische Wissensstruktur navigiert. Dies kann jedoch je nach Navigationsverhalten und Vorkenntnissen in ILIAS unterschiedlich wahrgenommen werden.

Kurs-Statistiken

In diesem Abschnitt sollten die Probanden unterschiedliche Fragen zu den Kurs-Statistiken beantworten, die sich unter anderem an den gestellten Aufgaben orientierten. Die Antworten werden nachfolgend ausgewertet.

11 Probanden gaben an, dass sie mindestens einmal die Lehrenden-Ansicht, d.h. die Kurs-Statistiken aufgerufen haben. Ein Proband gab an, dies nicht getan zu haben.

11 Probanden gaben an, dass die Kurs-Statistiken korrekt in die ILIAS-Oberfläche geladen wurden.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{(0*0)+(0*1)+(2*2)+(4*3)+(5*4)}{11} \approx 3,27$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie die Diagramme als geeignet empfanden, um einen Überblick über häufig aufgerufene Inhalte zu bekommen. Die Tendenz geht in Richtung der vollen Zustimmung dieser Aussage.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(1*1)+(0*2)+(6*3)+(4*4))}{11} \approx 3,18$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie die Diagramme als geeignet empfanden, um die Erfolgsquote von Aufgaben einsehen zu können. Die Tendenz geht leicht in Richtung der vollen Zustimmung dieser Aussage. Ein Proband stimmte der Aussage hingegen eher nicht zu.

$$\text{Durchschnitt} = \frac{((0*0)+(1*1)+(0*2)+(6*3)+(3*4))}{10} = 3,1$$

Die Probanden stimmen eher zu, dass sie die Diagramme als geeignet empfanden, um einen Überblick über den Lernfortschritt der Studierenden zu bekommen. Ein Proband stimmte der Aussage hingegen eher nicht zu.

Zusammenfassung der Antworten zu den Kurs-Statistiken

Die Probanden gaben an, dass sie eher zustimmen, dass die Diagramme geeignet sind, um einen Überblick über häufig aufgerufen Inhalte, die Erfolgsquote von Aufgaben sowie über den Lernfortschritt der Studierenden zu bekommen. Lediglich ein Proband stimmte den letzteren

beiden Aussagen eher nicht zu. Die Kurs-Statistiken wirken dadurch grundsätzlich geeignet, sollten jedoch zukünftig noch einmal mit Probanden, die in der Lehre tätig sind, vertieft evaluiert werden.

Optionales Feedback zur den Kurs-Statistiken

Ein Proband merkte an, dass die Kurs-Statistiken viel Funktionalität auf einmal bereitstellen, was jedoch theoretisch (durch den Benutzer selbst) reduziert werden kann. Dennoch ist eine Einarbeitung zwingend für das Verständnis notwendig.

In Bezug auf den Aufruf der Kurs-Statistiken wurde angemerkt, dass man diese über einen separaten Button bzw. als permanenten Link im Kurs erreichbar machen könnte, was für das reale Anwendungsszenario bereits so umgesetzt wurde. Lediglich aufgrund des gewählten Szenarios mit Perspektivwechsel zur Ansicht des Lehrenden, wurde sich für diesen Hinweis entschieden.

Bezüglich der Sinnhaftigkeit der Kurs-Statistiken gab ein Proband an, dass diese in der aktuellen Form mit reinen Aufrufzahlen und benötigter Zeit wohl kaum hilfreich bzw. nutzbringend für Lehrende sind. Analog zur „Zusammenfassung der Antworten zu den Kurs-Statistiken“ motiviert auch diese Aussage noch einmal dazu, die Kurs-Statistiken mit Probanden, die in der Lehre tätig sind, vertieft zu evaluieren.

System Usability Scale

Mit Hilfe der „System Usability Scale“ (SUS) sollte die Benutzerfreundlichkeit des TAS durch die Probanden bewertet werden. Dazu wurden 10 vorgegebene Fragen gestellt, deren Antworten und Bewertungen anbei zusammengefasst aufgelistet sind.

#	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	Summe	SUS-Score
#1	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	33	82,5
#2	2	2	1	3	3	3	1	1	1	3	20	50
#3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	36	90
#4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38	95
#5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	32	80
#6	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	35	87,5
#7	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	33	82,5
#8	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	38	95
#9	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	38	95
#10	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	32	80
#11	4	4	4	2	3	4	4	4	3	4	36	90
#12	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	31	77,5

Durchschnitt: 83,75

Zur Bewertung des SUS-Scores wird eine Meta-Analyse von knapp 1000 SUS-Umfragen herangezogen, die durch Bangor et al. 2009 veröffentlicht wurde.

Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of usability studies*.

Der Durchschnitt des SUS-Scores und somit die Benutzerfreundlichkeit des TAS, liegt dem adjektiven Rating dieser Meta-Analyse zufolge zwischen „good“ und „excellent“, wobei sie stärker in Richtung „excellent“ tendiert. Die geringste Bewertung mit **50** liegt knapp unter „OK“ und die höchsten Bewertungen mit **95** zwischen „excellent“ und „best imaginable“.

Bis auf die geringste Bewertung liegen alle ermittelten SUS-Scores der Probanden zudem im Bereich „Acceptable“, wenn man den Akzeptanzbereichen folgt.

Folgt man den Quartilbereichen, so befinden sich der Mittelwert sowie der Großteil der individuellen SUS-Scores (10 von 12) im 4. und somit höchsten Bereich.

Das TAS kann somit grundlegend als benutzerfreundlich eingestuft werden, was durch das im Rahmen dieser Evaluation erhaltene Feedback noch einmal verbessert werden kann.

Optionales, weiteres Feedback

In diesem Abschnitt konnten die Probanden weiteres Feedback wie zum Beispiel Verbesserungsvorschläge zum Benutzerinterface äußern, was nachfolgend zusammengefasst wird.

Zuerst wurde angemerkt, dass die Wissensstruktur einfacher zu finden sein sollte, zum Beispiel durch einen permanenten Link oder Button. Wie im Abschnitt „Zusammenfassung der Antworten zur grafischen Wissensstruktur“ erwähnt, könnte diese auf der letzten Inhaltsseite eines Lernmoduls oder über den Chatbot eingebunden werden.

Weiterhin angemerkt wurde, dass das ständige Neuladen des Chatbots ein wenig verwirrt. Dies ist leider durch das zugrundeliegende Lernmanagementsystem ILIAS begründet, welches die Inhalte beim Seitenwechsel komplett neu lädt.

In Bezug auf die Kooperation wurde angemerkt, dass es toll wäre, wenn man sich mit jemandem, der die Frage(n) nicht beantworten kann, disconnecten könnte, um einen anderen zu finden, der die Fragen vielleicht beantworten könnte. Ebenso wurde noch einmal auf den Fall hingewiesen, wenn kein Lernpartner gefunden werden konnte, dass dann die Auswahl des Feedbackprozesses erneut erscheinen sollte, um automatisches Feedback als nächstes auszuwählen oder die Anfrage erneut zu stellen.

Bezüglich der Feedback-Optionen wurde angemerkt, dass der Hinweis, dass keine Feedback-Option ausgewählt wurde, zwar nach einiger Zeit kommen kann, aber die Feedback-Optionen nicht

gedisabled werden sollten, sodass man davorsitzt und nicht weiß, wie man nun an Feedback kommen könnte bzw. wieder die Nachricht zur Feedback-Formatauswahl bekommen könnte.

Zuletzt wurde noch einmal auf den fehlenden Kontext bei Kooperationen verwiesen, was bei sehr vielen Interaktionen irgendwann verwirrend wirkt, da man nichtmehr weiß, welche Nachricht zu welcher Lernaufgabe gehörte. Die Informationen zum Kontext gilt es zeitnahe zu ergänzen.

Kurs-Statistiken

In diesem Abschnitt werden die Kurs-Statistiken der Evaluation aufgelistet, womit ein Überblick über die Aufrufzahlen einzelner Kursbausteine, die Korrektheit der interaktiven Aufgaben, die Anzahl der Zugriffe auf den Kurs und Inhaltsseiten in einem bestimmten Zeitfester sowie die investierte Zeit in Relation zur Anzahl der Benutzer gegeben wird. Der Zeitraum wurde mittels Filter-Option auf den der Evaluation beschränkt (10.04.2024, 13:00 bis 14:30 Uhr).

Nach Laden der Kurs-Statistiken (und Setzen des Zeit-Filters) wird folgende Ansicht angezeigt:

Dokumente und Kursbausteine

In dieser Übersicht wird die Anzahl der Zugriffe auf die einzelnen Kursbausteine dargestellt. Dies bietet einen Einblick in häufig angesehene Inhalte.

#	Name	Aufrufe
1.	VerDatAs Demonstrationskurs	724
1.1.	Wissenswertes aus der Naturwissenschaft	724
1.1.1.	Einführung	67
1.1.2.	Quiz zur Naturwissenschaft	176
1.1.3.	Energie aus der Nahrung	64
1.1.4.	Das Sehvermögen	82
1.1.5.	Der Weg der Luft	38
1.1.6.	Die Kampf- oder Flucht-Reaktion	30
1.1.7.	Viren	59
1.1.8.	Abschluss	208

Interaktive Aufgaben

In diesem Überblick werden interaktive Aufgaben und deren Erfolgsquote (EQ) bei verschiedenen Versuchen analysiert. Dies bietet einen Einblick in leicht und schwer verständliche Themengebiete.

Ein Versuch existiert mehrfach ?

Versuche vor der Startzeit anzeigen ?

Die Erfolgsquote für den Versuch anzeigen.

#	Interaktive Aufgabe	EQ (1)
1.1.2.1.1.	Quizfragen	86%
1.1.3.2.1.	Lernaufgaben Nahrung	86%
1.1.4.2.1.	Lernaufgaben Sehvermögen	58%
1.1.5.2.1.	Lernaufgaben Atmung	90%
1.1.6.2.1.	Lernaufgaben endokrines System	56%
1.1.7.2.1.	Lernaufgaben Viren	38%
1.1.8.2.1.	Abschlussbefragung	53%

Zugriffszeitpunkte

In diesem Diagramm wird dargestellt, zu welchen Zeitpunkten an welchen Wochentagen die meisten Zugriffe auf den Kurs getätigt werden. Hierbei werden sowohl Zugriffe auf den Kurs als auch Zugriffe auf die Inhaltsseiten eines Lernmoduls gewertet.

Prozentuale Zugriffsangaben ?

Investierte Zeit

In diesem Diagramm wird die durchschnittlich investierte Zeit von Lernenden im Kurs an den verschiedenen Wochentagen dargestellt. Ebenfalls wird angezeigt, wie viele Lernende an diesem Wochentag Zeit in den Kurs investiert haben, um einzusehen, anhand wie vieler Lernender der Durchschnitt gebildet wurde.

> Detailsicht

Quellenangabe: Wilk, S. (2024). Entwicklung eines Lehrenden-Dashboards im Forschungsprojekt VerDatAs. Profilprojekt Anwendungsforschung, TU Dresden.

Die Details der Aufrufe der Kursbausteine und die der interaktiven Aufgaben sehen wie folgt aus:

Dokumente und Kursbausteine

In dieser Übersicht wird die Anzahl der Zugriffe auf die einzelnen Kursbausteine dargestellt. Dies bietet einen Einblick in häufig angesehene Inhalte.

#	Name	Aufrufe
1.	VerDatAs Demonstrationkurs	724
1.1.	Wissenswertes aus der Naturwissenschaft	724
1.1.1.	Einführung	67
1.1.1.1.	Einführung in das Lernmodul	43
1.1.1.2.	Lerntagebuch	24
1.1.2.	Quiz zur Naturwissenschaft	176
1.1.2.1.	Quizfragen	176
1.1.2.1.1.	Quizfragen	176
1.1.3.	Energie aus der Nahrung	64
1.1.3.1.	Energie aus der Nahrung	26
1.1.3.2.	Lernaufgaben zum Thema Nahrung	38
1.1.3.2.1.	Lernaufgaben Nahrung	38
1.1.4.	Das Sehvermögen	82
1.1.4.1.	Das Sehvermögen	27
1.1.4.2.	Lernaufgaben zum Thema Sehvermögen	55
1.1.4.2.1.	Lernaufgaben Sehvermögen	55
1.1.5.	Der Weg der Luft	38
1.1.5.1.	Der Weg der Luft	18
1.1.5.2.	Lernaufgaben zum Thema Atmung	20
1.1.5.2.1.	Lernaufgaben Atmung	20
1.1.6.	Die Kampf- oder Flucht-Reaktion	30
1.1.6.1.	Die Kampf- oder Fluchtreaktion	13
1.1.6.2.	Lernaufgaben zum Thema endokrines System	17
1.1.6.2.1.	Lernaufgaben endokrines System	17
1.1.7.	Viren	59
1.1.7.1.	Viren	18
1.1.7.2.	Lernaufgaben zum Thema Viren	41
1.1.7.2.1.	Lernaufgaben Viren	41
1.1.8.	Abschluss	208
1.1.8.1.	Lerntagebuch	22
1.1.8.2.	Abschlussbefragung	186
1.1.8.2.1.	Abschlussbefragung	186

Interaktive Aufgaben

In diesem Überblick werden interaktive Aufgaben und deren Erfolgsquote (EQ) bei verschiedenen Versuchen analysiert. Dies bietet einen Einblick in leicht und schwer verständliche Themengebiete.

Ein Versuch existiert mehrfach ?

Versuche vor der Startzeit anzeigen ?

Die Erfolgsquote für den Versuch anzeigen.

#	Interaktive Aufgabe	EQ (1)
1.1.2.1.1.	Quizfragen	86%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 86%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 1 / 11		
1.1.3.2.1.	Lernaufgaben Nahrung	86%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 86%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 8 / 12		
Versuch 2: Erfolgsquote: 67%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 1 / 2		
Versuch 3: Erfolgsquote: 100%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 2 / 2		
1.1.4.2.1.	Lernaufgaben Sehvermögen	58%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 58%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 2 / 11		
Versuch 2: Erfolgsquote: 72%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 3 / 6		
Versuch 3: Erfolgsquote: 83%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 1 / 2		
Versuch 4: Erfolgsquote: 33%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 0 / 1		
Versuch 5: Erfolgsquote: 100%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 1 / 1		
1.1.5.2.1.	Lernaufgaben Atmung	90%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 90%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 5 / 7		
1.1.6.2.1.	Lernaufgaben endokrines System	56%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 56%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 2 / 6		
Versuch 2: Erfolgsquote: 67%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 0 / 1		
1.1.7.2.1.	Lernaufgaben Viren	38%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 38%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 2 / 8		
Versuch 2: Erfolgsquote: 72%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 2 / 6		
Versuch 3: Erfolgsquote: 67%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 0 / 2		
Versuch 4: Erfolgsquote: 100%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 2 / 2		
1.1.8.2.1.	Abschlussbefragung	53%
Übersicht:		
Versuch 1: Erfolgsquote: 53%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 0 / 7		
Versuch 2: Erfolgsquote: 90%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 0 / 1		
Versuch 3: Erfolgsquote: 100%		
Nutzer mit 100% abgeschlossen: 1 / 1		

Die Details der investierten Zeit der 12 Probanden können aus nachfolgender Grafik ausgelesen werden. Es wurden zwischen 18m33s und 1h1m investiert:

Mit Hilfe der Kurs-Statistiken ist es möglich, Details zur Bearbeitung des Evaluations-Szenarios zu bekommen. Beispielsweise kann anhand der Statistiken der interaktiven Aufgaben die Anzahl und Korrektheit vorgenommener Antwort-Versuche herausgelesen werden oder anhand der investierten Zeit, ob einzelne Benutzer viel oder wenig Zeit für die Bearbeitung des Prototyps gebraucht haben.

Auswertung der Server-Logs

Über die bereits aufgelisteten Ergebnisse und Statistiken hinaus, konnten mit Hilfe der Server-Logs weitere Metriken der technischen Evaluation erstellt werden, die nachfolgend aufgelistet werden.

Insgesamt wurden 3087 Statements erhoben, die sich wie folgt aufteilen:

https://brindlewaye.com/xAPITerms/verbs/loggedin/	20
http://adlnet.gov/expapi/verbs/experienced	680
http://adlnet.gov/expapi/verbs/attempted	282
http://adlnet.gov/expapi/verbs/interacted	654
http://adlnet.gov/expapi/verbs/answered	533
http://adlnet.gov/expapi/verbs/completed	89
http://adlnet.gov/expapi/verbs/progressed	18
https://brindlewaye.com/xAPITerms/verbs/assisted/	797
https://brindlewaye.com/xAPITerms/verbs/logout/	14

Während der Evaluation wurden insgesamt 13 Kooperationsanfragen gestellt, wovon 8 in einer Kooperation resultierten. 3 Kooperationsanfragen wurden aktiv durch die Benutzer abgelehnt, wovon ein Benutzer die Bereitschaft zur Kooperation anschließend dauerhaft ablehnte. Die weiteren Kooperationsanfragen wurden nach einer vorgegebenen verstrichenen Zeit automatisch abgelehnt.

Innerhalb der 8 stattgefundenen Kooperationen wurden insgesamt 54 Nachrichten zwischen den Benutzern ausgetauscht, wobei die Anzahl ausgetauschter Nachrichten je Gruppe zwischen 2 und 13 variiert:

Gruppe 1	13
Gruppe 2	9
Gruppe 3	4
Gruppe 4	2
Gruppe 5	5
Gruppe 6	8
Gruppe 7	5
Gruppe 8	8

Zusätzlich zu den 13 Kooperationsanfragen gab es insgesamt 19 Anfragen für automatisches Feedback durch das System.

Weiterhin gab es 46 Hinweise, die sich auf das Lerntagebuch bezogen, die sich wie folgt aufteilen (Hinweis: die größeren Zahlen bei Hinweis zwei und vier sind durch das mehrfache Aufrufen von einzelnen Benutzern begründet):

„Sie haben sich für das Lerntagebuch entschieden. Es hilft Ihnen, Ziele für den Kurs zu formulieren und sich auf Ihre wichtigsten Themen zu fokussieren.“	11
„Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Ziele in das Lerntagebuch einzutragen.“	13
„An dieser Stelle kann Ihnen das Lerntagebuch helfen, die wichtigsten Inhalte aus dem Kurs zusammenzufassen und zu überlegen, woran Sie noch weiterarbeiten möchten.“	8
„Füllen Sie das Lerntagebuch aus um Ihren Lernprozess zu reflektieren.“	14

Ebenso gab es 52 Hinweise, die sich auf die Wissensstruktur bezogen, die sich wie folgt aufteilen:

„Für eine bessere Orientierung können Sie die Übersicht der Lernthemen im Kurs verwenden. Wenn Sie Inhalte bearbeitet haben, wird das hier sichtbar. Starten Sie zunächst mit dem ersten Lernmodul.“	12
„Hier in der Übersicht der Lernthemen können Sie sehen, was Sie schon bearbeitet haben und welche Themen noch offen sind.“	11
„Wollen Sie dort weitermachen, wo Sie zuletzt aufgehört haben? Dann klicken Sie auf den folgenden Link.“	29

Anhang

Auf den nachfolgenden Seiten werden folgende Dokumente angehängt:

- Export des Evaluations-Fragebogens

Technische Evaluation von VerDatAs

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um an dieser Evaluation des Forschungsprojekts VerDatAs (Vernetzung und datengestützte Assistenz für die berufliche Bildung) teilzunehmen. Hierin hat die TU Dresden in interdisziplinärer Zusammenarbeit zweier Professuren ein tutorielles Assistenzsystem (TAS) entwickelt. Dieses TAS unterstützt Lernende in ihrem individuellem Lernprozess, gibt jedoch auch Lehrenden einen Überblick über den aktuellen Lernstand der Kursteilnehmer.

Im Rahmen dieser Evaluation sollen die Komponenten des TAS aus technischer Sicht anhand eines Lernmoduls zu „Wissenswertes der Naturwissenschaft“ evaluiert werden. Dazu soll wie folgt vorgegangen werden:

1. Navigieren Sie zuerst zum nächsten Abschnitt dieser Umfrage, beantworten die Fragen zu Ihrem Vorwissen und lesen die „Einführung der Aufgaben“.
2. Sobald Sie dies getan haben, rufen Sie den Prototyp (*Link folgt im nächsten Abschnitt*) auf und erstellen sich einen neuen Benutzer mit beliebigen Zugangsdaten (bitte merken oder notieren Sie sich diese).
3. Nach erfolgreichem Login werden Sie durch unseren Chatbot „Veri“ begrüßt, der Ihnen eine kurze Einführung gibt. Navigieren Sie nachfolgend bitte in den „VerDatAs Demonstrationskurs“.
4. Folgen Sie in den weiteren Schritten bitte den Anweisungen von „Veri“ und bearbeiten Sie das Lernmodul.
5. Überprüfen Sie abschließend, ob Sie alle vorgegebenen Aufgaben bearbeitet haben (sofern möglich). Sollten Sie technische Schwierigkeiten, Fehlverhalten oder sonstige Auffälligkeiten bemerken, machen Sie sich gerne entsprechende Notizen.
6. Anhand Ihrer gemachten Erfahrungen sollen Sie abschließend einige Fragen zur technischen Funktionsweise und Benutzerfreundlichkeit der TAS-Komponenten beantworten.

Bereits im Voraus bedanken wir uns vielmals für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen einige spannende (neue) Erkenntnisse aus der Naturwissenschaft!

* Indicates required question

Vorwissensabfrage und Einführung der Aufgaben

In diesem Abschnitt wird zunächst Ihr Vorwissen zu den einzelnen TAS-Komponenten von VerDatAs sowie zum verwendeten Lernmanagementsystem ILIAS abgefragt.

Anschließend wird Ihnen ein Überblick über die Aufgaben gegeben, die Sie parallel zur Bearbeitung des Lernmoduls umsetzen sollten. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um eine Überprüfung von Arbeitsschritten handelt, um später gestellte Fragen beantworten zu können.

Versuchen Sie ansonsten stets den Handlungsempfehlungen von „Veri“ zu folgen und das Lernmodul soweit zu bearbeiten, dass Sie einen guten Eindruck von der Funktionsweise des TAS bekommen haben.

Die unten eingebundenen Freitext-Felder können Sie für Ihre Notizen benutzen. Sie werden nicht ausgewertet, sondern lediglich die Antworten, die im folgenden Abschnitt gemacht werden. Daher können Sie alternativ auch Notizen in einem Programm Ihrer Wahl oder auf Papier machen.

1.) Vorwissensabfrage

Beantworten Sie zunächst die Fragen zu Ihrem Vorwissen.

1. Mir ist die Funktionsweise des Chatbots von VerDatAs bewusst. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

2. Mir ist die Funktionsweise der Wissensstruktur von VerDatAs bewusst. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

3. Mir ist die Funktionsweise der Kurs-Statistiken von VerDatAs bewusst. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

4. Mir ist die Funktionsweise der Navigation im Lernmanagementsystem ILIAS bewusst. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

2.) Einführung der Aufgaben

Bitte lesen Sie sich die folgenden Aufgaben kurz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung des Prototyps starten.

Aufgabe 1

Schließen Sie mindestens einmal den Chatbot, bis Sie eine neue Nachricht (z.B. einen Vorschlag) erhalten.

5. (Optional) Notizen zu Aufgabe 1

Aufgabe 2

Nutzen Sie mindestens einmal die grafische Wissensstruktur, um in den Lerninhalten zu navigieren.

6. (Optional) Notizen zu Aufgabe 2

Aufgabe 3

Verwenden Sie mindestens einmal die grafische Wissensstruktur, um einen Überblick über Ihren Lernfortschritt zu bekommen.

7. (Optional) Notizen zu Aufgabe 3

Aufgabe 4

Kooperieren Sie mindestens einmal mit einem Teilnehmer (entweder durch selbstständiges Anfragen oder durch das Akzeptieren einer Kooperations-Anfrage).

8. (Optional) Notizen zu Aufgabe 4

Aufgabe 5

Rufen Sie nach Vorschlag durch „Veri“ mindestens einmal die Lehrenden-Ansicht (d.h. die Kurs-Statistiken) auf und machen sich einen Überblick über deren Funktionsweise.

9. (Optional) Notizen zu Aufgabe 5

10. (Optional) Platz für sonstige Notizen

Navigation zum Prototyp

Rufen Sie den Prototyp (sofern möglich auf einem zweiten Monitor) über den nachfolgenden Link auf (und folgen den Schritten, die im ersten Abschnitt aufgelistet wurden):

<https://rel8verdatas.appstack.works/>

Hinweis: Bereits eingetragene Antworten bleiben beim Wechsel zwischen den Abschnitten erhalten.

Hinweis vor dem Weiterschalten

Bitte schalten Sie erst zum nächsten Abschnitt, wenn Sie den Kurs bzw. das Lernmodul mit den Vorschlägen von „Veri“ soweit bearbeitet haben, dass Sie alle oben aufgeführten Aufgaben erledigt und einen guten Eindruck von der Funktionsweise des TAS bekommen haben.

Sollten Sie eine Aufgabe nicht umsetzen können, so können Sie dies im nächsten Abschnitt jedoch ebenfalls angeben.

Auswertung der Aufgaben

Zur Beantwortung der nachfolgenden Fragen können Sie Ihre Notizen vom letzten Abschnitt wiederverwenden.

Hinweis: Bereits eingetragene Antworten bleiben beim Wechsel zwischen den Abschnitten erhalten.

1.) Allgemeine Fragen

11. Ich finde, dass das Konzept aus Chatbot und grafischer Wissensstruktur zur Unterstützung von Lernenden geeignet ist. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

12. Ich finde, dass die Benutzung von Chatbot und grafischer Wissensstruktur einfach verständlich war. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

13. Ich finde, dass die Kurs-Statistiken geeignet zur Unterstützung von Lehrenden sind. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

14. Ich finde, dass die Benutzung der Kurs-Statistiken einfach verständlich war. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

15. Ich finde, dass die Ladezeiten zur Einbindung des Chatbots, zur Anzeige der Wissensstruktur sowie zum Laden der Kurs-Statistiken angemessen waren. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

16. (Optional) Weiteres Feedback zu den allgemeinen Fragen

2.) Chatbot

17. Der Chatbot wurde stets korrekt in die ILIAS-Oberfläche geladen. *

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

18. Dass der Chatbot sich im geöffneten Zustand direkt in die ILIAS-Oberfläche integriert, finde ich gut. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

19. Die Interaktion mit dem Chatbot empfinde ich als intuitiv. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

20. Ich war stets motiviert, den Vorschlägen des Chatbots zu folgen. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

21. Ich finde es gut, dass der Chatbot lediglich Vorschläge liefert und nicht direkt in den Lernprozess eingreift. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

22. Ich hätte es besser gefunden, wenn der Chatbot mich „gezwungen“ hätte seinen Vorschlägen zu folgen bzw. dies überprüft hätte. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

23. Ich habe mindestens einmal den Chatbot geschlossen, bis ich eine neue Nachricht (z.B. einen Vorschlag) erhalten habe. *

Mark only one oval.

- Ja
 Nein
 Other: _____

24. Ich habe trotz geschlossenem Zustand unmittelbar wahrgenommen, dass eine neue Nachricht vorhanden ist.

Mark only one oval.

- 1 2 3 4 5
Stir Stimme voll zu

25. Die Anzeige neuer Vorschläge im geschlossenen Zustand des Chatbots empfand ich als intuitiv.

Mark only one oval.

- 1 2 3 4 5
Stir Stimme garnicht zu

26. Das Schließen und Öffnen des Chatbots funktionierte so, wie ich dies erwartet habe.

Mark only one oval.

- 1 2 3 4 5
Stir Stimme voll zu

27. Ich hätte mir gewünscht, dass der Chatbot bei einer neuen Nachricht automatisch geöffnet wird.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

28. Ich habe mindestens einmal mit einer anderen Person kooperiert. *

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

29. Den Anfrage- bzw. Annahmeprozess einer Kooperation empfand ich als intuitiv.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

30. Den Austausch über den Chatbot zur Kollaboration empfand ich als intuitiv.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

31. Die Möglichkeit zur Beendigung einer Kooperation war mir stets bewusst.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

32. (Optional) Weiteres Feedback zum Chatbot

3.) Grafische Wissensstruktur

33. Die grafische Wissensstruktur wurde stets korrekt in die ILIAS-Oberfläche geladen. *

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

34. Ich empfinde den Überblick über die Lerninhalte mittels grafischer Wissensstruktur als geeignet. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

35. Ich finde es gut, dass die Inhaltsseiten eines Lernmoduls nicht in der Wissensstruktur als Unterelemente von Kapiteln angezeigt werden. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

36. Ich würde mir wünschen, dass ich die Wissensstruktur auch über andere Objekte als den Kurs aufrufen kann (z.B. über den Chatbot oder eine Inhaltsseite im Lernmodul). *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

37. Ich habe mindestens einmal mit Hilfe der grafischen Wissensstruktur navigiert. *

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

38. Den Hinweis von „Veri“, dass ich mit Hilfe der Wissensstruktur durch das Szenario navigieren kann, empfand ich als hilfreich.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

39. Ich wusste erst durch den Hinweis von „Veri“, dass ich mit Hilfe der Wissensstruktur durch das Szenario navigieren kann.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

40. Die direkte Navigation mittels Klick auf ein Element der Wissensstruktur empfand ich als intuitiv.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

41. Ich habe mindestens einmal meinen Lernfortschritt über die grafische Wissensstruktur überprüft. *

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

42. Die Legende zur Erklärung des Lernfortschritts hat mir beim Verständnis der Farbgebung geholfen.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

43. Ich habe die Legende benötigt, um den Status des Lernfortschritts zu verstehen.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

44. Die Farbgebung für den Status des Lernfortschritts empfand ich im aktuellen Zustand als geeignet.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

45. (Optional) Weiteres Feedback zur grafischen Wissensstruktur

4.) Kurs-Statistiken

46. Ich habe mindestens einmal die Lehrenden-Ansicht, d.h. die Kurs-Statistiken aufgerufen. *

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

47. Die Kurs-Statistiken wurden korrekt in die ILIAS-Oberfläche geladen.

Mark only one oval.

Ja

Nein

Other: _____

48. Die Diagramme empfand ich geeignet, um einen Überblick über häufig aufgerufene Inhalte zu bekommen.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

49. Die Diagramme empfand ich geeignet, um die Erfolgsquote von Aufgaben einsehen zu können.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme garnicht zu

50. Die Diagramme empfand ich geeignet, um einen Überblick über den Lernfortschritt der Studierenden zu bekommen.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

51. (Optional) Weiteres Feedback zu den Kurs-Statistiken

Bewertung der Benutzerfreundlichkeit

Nachfolgend soll die Benutzerfreundlichkeit des TAS mit Hilfe des System Usability Scales (SUS) bewertet werden. Als „TAS“ ist dabei die Kombination aus Chatbot, grafischer Wissensstruktur und Kurs-Statistiken zu verstehen.

Hinweis: ILIAS-spezifische Komponenten, wie die Navigation mittels Tools-Button sollen in der Bewertung hingegen nicht berücksichtigt werden.

52. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das TAS regelmäßig zu nutzen. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

53. Ich empfinde das TAS als unnötig komplex. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

54. Ich empfinde das TAS als einfach zu nutzen. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

55. Ich denke, dass ich technischen Support brauchen würde, um das TAS zu nutzen. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

56. Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des TAS gut integriert sind. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

57. Ich finde, dass es im TAS zu viele Inkonsistenzen gibt. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

58. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute das TAS schnell zu beherrschen lernen. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

59. Ich empfinde die Bedienung als sehr umständlich. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

60. Ich habe mich bei der Nutzung des TAS sehr sicher gefühlt. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

61. Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich mit dem TAS arbeiten konnte. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Stir Stimme voll zu

62. (Optional) Weiteres Feedback, wie z.B. Verbesserungsvorschläge zum Benutzerinterface

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms